

YOG' OCHNING DAVOMLI YUK TA'SIRIGA QARSHILIGI VA DEFORMATSIYALANISHIDA NAMLIK VA HARORATNING TA'SIRI

Qosimov To'raboy t.f.n., doyent, SamDAQU. (Uzbekiston)

Qalandarov Sardor Abdullayevich o'qituvchi, SamDAQU. (Uzbekiston)

Yakubov Qodirjon Phd. Favqulotda vaziyatlar muammolari va yong'in xavfsizligi instituti. (Uzbekiston)

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы относящиеся теории деформирования и сопротивлению древесины при длительных воздействиях. Данные о влиянии влажности и температурных воздействий на деревянного материала привлекается только для разъяснения качественной картины особенностей длительного деформирования деревянных конструкций.

Ключевые слова: волокнистый склет; упругость; пластичность; аморфный вязкой наполнитель; анизотропно-неоднородный материал; влажность; температура;

Аннотация: Мақоллада, узоқ вақт давомда yuklangan yog'och elementining markaziy sikilish va cho'zilishi jarayonidagi deformatsiyalanishiga oid masalalar ko'rib chiqilgan. Yog'ochning namlikni shimishi va harorat ta'sirida deformatsiyalanishining ortishini inobatga olgan holda yog'ochdan tayyorlangan konstruksiyalarning haqqoniy deformatsiyalanish harakteri ochib berilgan.

Калит so'zlar: tolasimon sklet; elastik; plastik; amorfli qovushqok to'ldiruvchilar; nojins-birjinsli bo'lmagan material; namlik, harorat.

Кирish. Har qanday daraxt novidan olingan yog'och materialining idea tarkibiy tuzilmsining sxemasi tolasimon skeletdan tashkil topgan bo'lib zichligi 1,54 g/sm³ ga teng va uning asosini syellyuloza moddasi tashkil qiladi. O'rtacha zichligi har xil bo'lib, tabiiy geografik o'rniga ko'ra yerdagi ozuqa miqdori, ob-havoning o'zgarishi bog'liq bo'lib, g'ovvakli 30-80% oraliqda. Suv shimuvchanligi yuqori bo'lib, xo'jayra va xujayralar aro bo'shliq va kapilyardagi suv miqdori bilan o'lchanadi. Yog'och uzoq vaqt davomida suvga to'liq to'yinganda shishadi. Yog'och tanasidagi tolalar hamma vaqt ham tik-vertikal yo'nalishida rivojlanmasdan murakkab spiral bo'ylab joylashgan bo'ladi. Shu boisdan taxta va bruslar yuzasidan radial va tangensial kesim bo'ylab o'ziga xos egri silsiloviy chiziqlar xosil qilishi natijasidauning qurishi jarayonida buralish deformatsiyasi xosil bo'ladi. Yog'ochning qurish jarayoni unga ta'sir qiladigan harorat (T) bilan bog'liq bo'lib, o'ta quruq, ya'ni namligi (W) <8% dan kam bo'lgan holatlarda uning yuk ko'tarish qobiliyati namoyib ketadi.

Yog'ochdan tayyorlangan qurilish konstruksiyalari yopiq bino va inshootlar qo'llanilsa uning namligi W=8-10%, va tashqarida ochiq maydonlarda qo'llanilsa namligi W=15-18% oraliqda bo'lishi kerak.

Yog'och hamma tomoni bo'ylab (x, u, z) bir xilda kirishmaydi. Qaysi jinsli yog'och bo'lmasin, u tolalari bo'ylab eng kam, ya'ni bir metr ga (0,1-0,4%), tangensial kesimi bo'ylab eng ko'p (6-12%) ga kirishadi.

Yog'ochning harorat (T) ta'sirida issiqlik o'tkazuvchanligi quruq holatida kam bo'ladi. Ko'ndalang yuza orqali yog'ochning issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti 0,17 Vt/m °S, bo'ylama tolalari bo'ylab 0,34 Vt/m °S ga teng. Yog'och namligi (W) ning oshishi uning issiqlik o'tkazuvchanligini oshiradi. Yog'ochning namlikni o'ziga shimib olish xususiyati, uning sifati mustaxkamligi va deformatsiyalanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va

quyidagicha aniqlanadi. Shu boisdan yog'ochdanning namligi va tashqi harorat ta'sirida vaqt darida deformatsiyalanishi hamda hisobiy qarshiligini aniqlash muhim ahamiyatga egadir.

Yog'ochning uzoq davom etgan yuk ta'siriga qarshiligi va deformatsiyalanishi o'z tartibiga ega bo'lishi sababli uning tabiiy strukturasi o'zgartirib bo'lmaydi. Unga namlik (W) va harorat (T) ta'sir etganda davomli yuk ta'sirida deformatsiyalanishi tadqiq etish hamda hisobiy qarshiligini belgilash muhim ahamiyatga egadir.

Yog'och namligi undan olingan namunani sinash orqali quyidagi formula yordamida aniqlanadi.

$$W = \frac{m_b - m_c}{m_c} \cdot 100\%$$

bu yerda: m_v- namunaning qurugunicha bo'lgan nam holatdagi massasi, G; m_s - turg'un massasigacha quritilgan namunaning massasi, G.

Xalqaro standart bo'yicha yog'ochning qarshiligini aniqlab metal tadqiqotlar olib borish uchun yog'och namligi (W) =15%.

Yog'ochning me'yoriy qashiligini aniqlash maqsadida eksperimental taqiqot olib borish uchun standart namlik (W) =15% belgilangan bo'lib, xalqaro standart (SEV) bo'yicha (W) =12% belgilangan.

Yog'ochni qurilish jarayonida haroratning maksimal ko'tarilishi quyidagi formula yordamida aniqlanadi.

$$\Delta T_{\max} = T_{\max} - T_0$$

Bunda T_{max} - tadqiq etilayotgan materialni quritish natijasida ajralayotgan gazsimon moddaning maksimalharorati, °S; T₀=200 °S teng bo'lgan maksimal xarorat.

Yog'och namunaning (Δm) foizda massa yo'qotishniquyidagi formula orqali aniqlanadi

$$\Delta m = \frac{m_n - m_k}{m_n} \cdot 100\%$$

bunda: m_n-tadqiqotgacha namunaning massasi, G; so'ngi massasi, g.

Yog'ochning mustahkamligini va deformatsiyalanishi uning namligi va haroratga bog'liq. Standart bo'yicha harorat $T_{st}=20^0S$.

Amaldagi davlat va halqaro standartlarda yog'ochning me'yoriy va hisobiy qarshiligi, uning namligi $W_{st}=15\%$ bo'lgan holat bo'yicha belgilangan.

Yog'ochning me'yoriy va hisobiy qarshiligi uning namligi $W=30\%$ dan ortib ketishi natijasida, uningtashqi yuk ta'siriga bo'lgan qarshiligi ma'lum miqdorda kamayib ketishi kuzatiladi.

Qish mavsumining ser yog'in kunlarida esa namlikning keskin ketishi natijasida yog'och konstruksiyalari o'ziga havodagi namlikni o'ziga shimib oladi. Ba'zi holatlarda yog'och konstruksiyalari o'ta darajada namlikni shimib olishi oqibatida konstruksiyaning tokasi ma'lum miqdorda muzlashi umkin.

Yog'ochdagi mexanik bog'lanmagan ortiqcha suvni shimib olishi natijasida yog'ochning og'irligi ortadi, hajmiy va chiziqli kengayish o'lchami o'zgaradi. Gigroskopik namlik harorat ortishi natijasida yog'och namligi $W_{min}=8\%$ dan kamayib yog'och konstruksiyalarning xajmi va chiziqli o'lchamlari kamayishi oqibatida, uning me'yoriy qarshiligi kamayib, namlik ortganda xajmi kengayishi ortib, xarorat ta'sirida xajmiy torayishi natijasida yog'och tanasi deformatsiyalanish xosil bo'ladi.

Bundan tashqari harorat(T) va namlik (W) ta'sirida yog'och materialining elastiklik model (Ye) ham kamayishiga olib keladi.

Yuqorida keltirilgan monoton jarayon yillar davomida takrorlanib turishi natijasida yog'och konstruksiyasi ekspluatasion muddati yetib kelmasdan qaraydi.

Yog'och materialidan tayyorlangan elementning markaziy qo'yilgan, yuk ta'sirida cho'zilish va siqilishi bo'yicha me'yoriy va hisobiy qarshiligini aniqlash.

1-rasm. Qarag'ay navli yog'ochning tolalar yo'nalishda davomli yuk ta'sirida cho'zilish va siqilishi bo'yicha vaqt (t) davomidagi kuchlanish diagrammasi.

Muqaddam tadqiqot etilgan ilmiy eksperimental va nazariy manbalar taxlili shuni ko'rsatadiki, yog'ochdan tayyorlangan elementni markaziy davomi yuk ta'sirida siqilish va cho'zilishiga bo'lgan qarshilish vaqt davomida ($t \rightarrow 70$, sutka) zo'riqlarning o'zgarish taqsimoti har bir alohida bosqichlarida o'z harakteriga ega bo'ladi: yog'och namuna elastik holatda ishlaganda zo'riqlash ortadi; qoyishqoq holatida esa kamayib boradi Cho'zilish, siqilish.

1-qisq vaqt davomidagi mustahkamlik; 2-yog'ochning davomi yuk ta'sirida bo'lgan qarshiligi $W=10\%$; $T=18 \pm 20^0S$.

Nisbatan uzoq vaqt davomida yuk ta'sirida bo'lgan yog'och namuna tanasida maxalliyf buzilish (egilish, yorilish) tolalar yo'nalishi va ko'ndalang kesimlar bo'yicha sodir bo'ladi.

Bu xolat o'z navbatidaqisqa vaqt davomida sodir bo'lishi aniqlangan.

Yog'ochdan tayyorlangan elementni vaqt davomida markaziy siqilish va cho'zilishga bo'lgan mustahkamlik bosqichlarirasmda keltirilgan.

1-jadval Turli xil jinsli yog'och materiallari namunalarining tolalari bo'yilab siqilish va cho'zilishi bo'yicha qarshiligi R^* .

1-jadval

Yog'och materiali turi	Deformatsiya	R^* , MPa.	η^*
Qarag'ay (sosna)	siqilish	33,2	0,44
	cho'zilish	56,4	0,52
Qora qarag'ay (buk)	siqilish	31	0,47
	cho'zilish	86,3	0,44
Eman (dub)	siqilish	43	0,6
	cho'zilish	55,5	0,46

Yog'ochning markaziy siqilish va cho'zilishga bo'lgan me'yoriy va hisobiy qarshiligini materialning namlik darajasi bo'yicha aniqlashda o'lchamlari (20x20x30) bo'lgan namunaning namligi 12% (bo'lgandagi qarshiligiga nisbatan quyidagi formula yordamida aniqlanadi.

$$V_{12} = \beta_w [1 + \alpha(w - 12)]$$

bu yerda: β_w – tekshirilayotgan yog'och namuna namligi bo'yicha mustahkamligi

α - keltirilgan koeffitsiyent bo'lib, siqilish qiymati 0,04 ga teng.

w- namunaning namligi, %.

Izoh. Yog'och materiallarining nam tortish darajasi laboratoriya sharoitida tarozida tortib yoki maxsus elektor o'lchov asboblari yordamida aniqlanadi.

Yog'och konstruksiyalari mustahkamligiga haroratning ta'siri.

Yog'och turlari bo'yicha materiallarning elastiklik va siljish moduliga quyidagi ko'rsatkichlar ta'sir ko'rsatadi:

- namlik ta'sirida yog'ochning elastiklik xususiyati teskari tomonga o'zgaradi. Yuqori darajadagi namlik ($W > 30\%$) ta'sirida yog'och tabiiy holatdagi namlik darajasiga ega bo'lib elastiklik xususiyati kamayadi.

- tolalarning to'g'ri chiziq bo'yilab rivojlanishi darajasiga ko'ra tolalar noaniq yo'nalishda egri-bugri chiziq bo'yilab rivojlangan bo'lsa elastiklik xususiyati kamayadi. Tolalar qanchalik to'g'ri va mustahkam bo'lsayuk ko'tarish qobiliyati shunchaa oshadi.

- zichlik: yog'och zichligi qanchalik yuqori bo'lsa uning elastiklik xususiyati proporsional ravishda ortadi.

- darax tyoshi qanchalik kata bo'lsa tana strukturasi baquvvat bo'lib, zichligi va uning elastiklik moduli 1,5-2 barobariga ortadi.

- Yog'ochning tabiiy. Ignabargli daraxtlar yaproqli daraxtlarga nisbatan tik o'sganligi sababli, ularning

o'zagi ham vertikal yo'nalishdarivojlanadi. Shu boisdan igna bargli daraxtlarning elastiklik moduli yuqori bo'ladi.

- g'och materialining yoshi qanchalik kata bo'lsa uning tana ko'ndalang kesimi shunchalik yo'g'on bo'ladi.

Yo'g'on daraxtlardan olingan yog'och taxta va bruslar daraxt o'zagiga yaqin kesimda olingan bo'lsa elastiklik moduli kichik bo'ladi. Sirtqi xalqaro kesimidagi yog'och materiallarining elastiklik moduli yuqori bo'ladi. Yog'ochning elastiklik modulining aniqlash uchn diagramma va xisobiy sxemasi

2-rasm. Yog'ochning tolalari bo'ylab cho'zilishda. 2. Yog'och tolalariga perpendikulyar (ko'ndalang) yo'nalishda.

Oraliq markazi, normal kuchlanish

$$\sigma = \frac{N}{A_{HT}} < R_r$$

$$\sigma = E\varepsilon$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0}$$

Yuqorida keltirilgan 2.b) arasm va (5,6,7) formulaga asosan yog'och materiallaridan olinan namunalarning elastiklik moduli – Ye, deformatsiyalanish koeffitsiyenti - μ va siljish deformatsiyasi G larni eksperimental tadqiqotlar asosida aniqlanadi.

Umuman olganda yog'och elastik material deb qabul qilinadi. Agar yog'ochdan olingan namunalarni, markaziyqo'yilgan yuk ta'sirida cho'zilish va chiqilishi, ko'ndalang yo'nalishda qo'yilgan yuk ta'sirida egilishi yoki kesilish hamda egilishga bo'lgan mexanik xossalarni aniqlasak turli qiymatli natijaga ega bo'lamiz. Chunki yog'och anizotrop – bir jinsli bo'lmagan material bo'lib, elastik holatdagi plastik holatga o'tadi.

Shu boisdan elastik holatdan plastik holatga o'tishning o'z chegarasi mavjud.

YOGochning elastiklik moduli Ye (MPa) quyidagi ko'rsatkichga ega:

- tolalari bo'ylab Ye_a;
- tolalarga ko'ndalang yo'nalishda (tangensial) Ye_t;
- tolalarga ko'ndalang (radius)- Ye_r;
- egilish bo'yicha – Ye_{iz.g}.

Quyidagi (2), (3) jadvallarda daraxt turlariga ko'ra elastiklik moduliga oid barcha ma'lumotlarni keltiramiz.

2-jadval.

Daraxt turlari	Siqilish			MPa			Statik egilishda
	Ye _a	E _t	E _r	Ye _a	E _t	E _r	
qarag'ay	12100	570	690	12100	500	580	12600
Qora qarag'ay (buk)	14500	430	660	14600	490	690	11000
Eman (dub)	14300	9770	1340	14300	890	1160	15400
Qayin (tus)	16100	520	670	18300	490	670	15400

3-jadval

Yog'och turlariga ko'ra deformatsiyalanish uchun koeffitsiyentlari. μ- qarag'ay va μ₀=0,5 deb qabul qilingan.

Yog'och turlari	μ	μ	μ	μ	μ	μ
Qarag'ay	0,49	0,41	0,03	0,79	0,037	0,038
Qayin (tus)	0,58	0,45	0,043	0,81	0,04	0,49
Eman (dub)	0,43	0,41	0,07	0,83	0,09	0,34
Qora qarag'ay (Yel)	0,44	0,411	0,017	0,48	0,031	0,025

Yog'ochning siljish moduli-urunma kuchlanish va burchak ostida deformatsiyalanish ko'rsatkichlariga bog'liq.

Yog'och turlari	G (MPa)	G (MPa)	G (MPa)
Qayin (tus)	1510	870	230

Qora qarag'ay	-	-	50
Qarag'ay	1210	780	-
Eman (dub)	1380	980	460

Me'yoriy qoidalarga asosan yog'ochning xisbiy qarshiligi uning me'yoriy qarshiligi R^N ni, material bo'yicha ishonchlilik koeffitsiyenti – Um, unga qo'yilgan yukning davomiyligini hisobga oluvchi koeffitsiyenti m_w; yog'och tanasida mavjud bo'lgan nuqsonlar va ko'ndalang kesim yuzasiga bog'liq bo'lgan koeffitsiyent K_{od} va yog'ochning talab etilgan sifati va o'lchamlaridan, haqiqiy holatiga o'tish koeffitsiyenti K_{od} asosan quyidagi formula yordamida aniqlanadi.

$$R^H \cdot m_w \cdot K_{og} / U_m$$

3-rasm. Yog'ochning tolalari bo'yicha mustahkamligining vaqt bo'yicha o'zgarish grafiqi.

1-rasmda Yassenko V.F. tomonidan o'tkazilgan eksperimental tadqiqot natijalariga asoslangan grafik bo'yicha yog'och tolalari bo'ylab siqilish va cho'zilishi bo'yicha doimiy yuk ta'sir etgandagi davomli qarshiligi $R(t_p)$ va $R(t_s)$ ning xarakterli nuqtalari keltirilgan.

1-jadvalda yog'ochning markaziy siqilish va cho'zilishi bo'yicha doimiy $R^*=R^*(\infty)$ va $\eta^*=R^*/R$.

Ivanov Yu.M. maqolasida yog'och uchun $\eta^*(t)=1,03(1-\lg t)$ qiymati belgilangan. Bu yerda $t=17,1$

doimiy yukning davomiyligi vaqti (soat).

Bu formula orqali bir qator hisoblar o'tkazish orqali quyidagi natijaga ega bo'linadi.

$$t=25 \text{ yil}, \eta^*=0,494, t=50 \text{ yil}, \eta^*=0,476.$$

Ba'zi sanoat va jamoat binolarida qo'llaniladigan yog'och konstruksiyalari tabiiy tashqi yoki ichki sun'iy bug' ta'siri ostida ekspluatatsiya qilinadi.

Bunday holatlar yog'ochning o'z tanasidan o'tkazadigan bug' quyidagi koeffitsiyent orqali hisoblanadi.

$$\mu_{\text{nap}} = \frac{d}{\left(\frac{\Delta e}{g} - R_{II} / B\right)}$$

bu yerda: d – cinashga mo'ljallangan yog'och namunasining qalinligi, m;

Δe – namuna yuzasi bug'simon xavodan tushayotgan oralig'idagi farq. (Pa).

$R_{n/b}$ - Yog'ochning bug' o'tkazishga bo'lgan qarshiligi: ($m^2 \cdot r$. Pa)/mg;

$$G = \frac{\Delta m}{\Delta \tau A} - \text{cuvli bug' oqimi zichligi:}$$

Bunda: Δm - $\Delta \tau$ vaqt oralig'ida bug'simon suvni shimigan namunal og'irligi mg;

A - namuna yuzasining bug' shimib oluvchi yuzasi, m^2 .

$\Delta \tau$ - namunani sinash bosqichlaridagi vaqt oralig'i, τ ;

Rossiya Federatsiyasi me'yoriy qoidalarida Qorag'ay va qora qorag'aydan tayyorlangan yog'och materialining elastiklik moduli ikkinchi chegaraviy holat bo'yicha $Yek; 0=10000$ MPa deb qabul qilingan.

Yog'ochning deformatsiyalanishi bo'yicha $Ye1=300$ fc, o, d,

Bu yerda fc, o, d, - yog'och tolasi bo'ylab siqilishga bo'lgan hisobiy qarshiligi: masalan qarag'ay va qora qarag'ay uchun hisobiy qarshilik fc, o, d=14-16 MPa bo'lganda $Ye1=4200-4800$ MPa ga teng qabul qilinadi.

Uzoq vaqt davomida yuklangan konstruksiyalar uchun yog'och konstruksiyalarini hisoblashda davomli elastiklik moduli qo'llanilishi belgilangan.

Masalan 50 yil davomida 12% namlikka ega bo'lgan yog'och konstruksiya nazariy doimiy yuk ta'siri ostidagi hisoblarga asosan $Yesop/Yek,o=0,76$ ekanligi aniqlangan.

Masalan: 940 kun davomida olib borilgan eksperimental tadqiqot natijalariga ko'ra davomiylik koeffitsiyenti qiymatlari yog'ochning cho'zilishida $Yesop/Yek,o=0,77$; siqilishda $Yesop/Yek,o=0,76$ ga teng ekanligi aniqlangan.

Keyingi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki yog'och konstruksiya doimiy yuk bo'yicha $Yesop/Yek,o=0,76$; qor qatlami (aqtinchalik uchun $Yesop/Yek,o=0,909$).

O'rtacha qiymati $u.sop=(0,76+0,909)/2=0,83$ ga teng.

Egillishga ishlaydigan yog'och konstruksiyalari uchun olib borilgan tadqiqotlar asosida vaqtinchalik (qor) va doimiy yuk ta'sir etganda $Usop=k(1,32rO+1,15 SO)/EK$ qabul qilingan

Bu yerda RO-doimiy yuk qiymati;

SO – qor qatlami og'irligi;

Rossiya federatsiyasi GOST 16483.9-73* raqamli me'yoriy qoidalariga asosan yog'och namuna namligi 12% bo'lganda elastiklik moduli $Yek,o=10309$ MPa. U holda davomli yuk ta'siridagi yog'och konstruksiyasi uchun davomli elastiklik moduli quyidagicha aniqlanadi.

$Yek,son = Yek,o \cdot Y.con = 10309 \cdot 0,83 = 8556$ MPa variatsii koeffitsiyenti $U=0,15$ va uzoq muddatli yuk ta'siri bo'yicha davomiylik qarshiligi koeffitsiyenti $Uson=0,67$ elastiklik moduli uchun variatsiya koeffitsiyenti $U=20$, davomiylik koeffitsiyenti $Yson=0,83$. Takidlab o'tish kerakki [] bo'yicha vaqtinchalik yuk bo'yicha yog'ochning elastiklik moduli $Yek,o=10000$ MPa. Bu qiymat [] bo'yicha bu ko'rsatkich minimal qiymatga ega bo'ladi. U holda [] ga asosan $Yed,con = Ek,con / Ym = 6800$ MPa. Bu yerda $Ym=1,25$ material bo'yicha ishonchlilik koeffitsiyenti.

Yuqorida keltirilgan nazariy va amaliy tadqiqotlarga ko'ra yog'och konstruksiyalarini ikkinchi guruh chegaraviy holatiga asosan hisoblashda elastiklik modulining davomli me'yoriy qiymati yog'och tolalari bo'yicha $Ek,con=8500$ MPa, shuningdek yog'och konstruksiyalarini deformatsiyalanishi bo'yicha hisoblarda elastiklik modulining hisobiy qiymati $Ek,con=6500$ MPa teng qabul qilinishi kerak.

Ma'lumki, bugungi kunda yog'ochning (konstruksiyalari) to'liq fizik-kimyoviy qonuniyati yoritilmagan. Bu qonuniyat nuqtai nazariga ko'ra shunday farq qilish mumkinki, doimiy yuk ta'sirida yog'och deformatsiyasi ortishi natijasida yog'och kletkalaridagi mavjud namlik $W>12\%$ bo'lgan holatda tolalar kletkasidagi suv bosimi ta'sirida kletka qobiqchalarida siljish yani sirpanuvchanlik xodisasi

vujudga kelishi mumkin. Bu jarayonda yog'och katakchalarining yupqa devorlari qovushqoq deformatsiya va katakchalar tizimidan iborat tolalar skleti deformatsiyalanadi. Yog'ochning bunday xususiyatidan kelib chiqqan xolda yog'och tanasida elastik-plastik yoqim elastik-siljuvchanlik deformatsiyasi xosil bo'ladi deb qabul qilish mumkin.

Sirpanuvchanlik nazariyasiga asosan kuchlanish, deformatsiya va vaqt o'rtasidagi bog'lanishni quyidagi funksiya orqali ifodalash mumkin.

$$\varepsilon(t) = \varphi[\delta(t); t \text{ va } \tau]$$

Bu yerda $\varepsilon(t) - t$ vaqt oralig'idagi xosil bo'lgan to'liq nisbiy deformatsiya; $\delta(t) -$ vaqtning istalgan onidagi kuchlanish; $t -$ vaqt; $\tau -$ vaqt hisobi koordinatasi.

Yog'ochning davomli yuk ta'sirida deformatsiyalanishi bo'yicha sirpanuvchanlik nazariyasi asosida quyidagi taxmin va farazlar quyidagicha:

- yog'och bir jinsli bo'lgan qattiq material deb qabul qilinadi;

- yog'och bir jinsli bo'lmagan tolalar yo'nalishi va unga perpendikulyar yoki qiya burchak ostida kuch ta'sir qilishi bo'yicha davomli deformatsiyasi turli xil ko'rsatkichlarga ega bo'lgani uchun bir jinsli bo'lmagan material deb qabul qilinadi.

- yog'ochning to'liq deformatsiyasi (tez suratda qoyda bo'ladigan elastik deformatsiya va sirpanuvchanlik deformatsiyasi) va kuchlanish o'rtasida quyidagi bog'lanish mavjud $\sigma_g = Y e_g^{2.2} \varepsilon_0$;

- kuchlanish va sirpanuvchanlik deformatsiyasida chiziqli bog'lanish mavjud;

- kuchlanish va psevdoplastik sirpanuvchanlik deformatsiyasi o'rtasida nochiziqli bog'lanish mavjud;

- deformatsiyaning mutlaq absolyut kattaligi (elastik bo'lmagan to'liq) kuchlanishning ishrosiga bog'liq ravishda qabul qilinadi;

- sirpanuvchanlik deformatsiyasi, shuningdek laxzada sodir bo'ladigan elastik deformatsiyasi yuklanish qonun-qidasiga asosan qabul qilinadi.

Yog'och konstruksiyalarining davomligi yuk ta'sirida deformatsiyalanishi bo'yicha mavjud ilmiy manbalar [] da yog'ochning kuchlanishi davomli mustahkamligi chegarasidan oshib ketmagan holatlarda chiziqli siljuvchan material deb qabul qilingan bo'lib yuqorida keltirilgan taxmin va farazlarni inobatga olgan holda yog'ochning chiziqli sirpanuvchanligining chiziqli sirpanuvchanlik tenglamasini quyidagicha qabul qilamiz.

$$\varepsilon(t) = \varepsilon_0(t) + \sigma_g(\tau_1) \cdot \delta(t, \tau_1) + \int_{\tau_1}^t \frac{d\sigma_g(\tau)}{d\tau} \delta(t, \tau) d\tau$$

Bu yerda: $\varepsilon_0(t) - \tau_1$ vaqt laxzasida davomli yuk ta'sirida bo'lgan yog'och element kesimida xosil bo'ldigan kuchlanish xolatidagi deformatsiya; $\sigma_g(\tau_1) \delta(t, \tau_1) - t$ vaqt laxzasida davomli yuk ta'sirida zo'riqishda boshlang'ich kuchlanish $\sigma_g(\tau_1)$ dan paydo bo'ladigan sirpanuvchanlik deformatsiyasi.

$$\text{bunda: } \delta(t, \tau_1) = \frac{1}{E_g(t)}$$

$$\varepsilon(t) = \varepsilon_0(t) = \frac{\sigma_g(t)}{E_g(t)} + \int_{\tau_1}^t \sigma_g(\tau) \frac{d}{d\tau} \delta(t, \tau) d\tau,$$

(2,5) formuladan kelib chiqqan holda yog'och elementning to'liq deformatsiyasi $\varepsilon(t) - \varepsilon_0(t)$ bo'lganda elastik deformatsiyasi tashkil etadi.

$$\varepsilon_g = \sigma_g(t) / E_D(t).$$

Sirpanuvchanlik deformatsiyasi esa

$$\varepsilon_n(t) = - \int_{\tau_1}^t \sigma_g(\tau) \frac{d}{d\tau} \delta(t, \tau) d\tau,$$

Yuqorida keltirilgan (2.3) formula sirpanuvchanlikning umumiy tenglamasi bo'lganligidan quyilgan masalani ikki usulda ko'rib chiqish mumkin:

- deformatsiyaning tabiiy (irsiy ravishda paydo bo'lishiga ko'ra elastik (Bolsman-Volter) nazariyasiga asoslangan;

- jism (yog'och)ning elastik - sirpanuvchanlik (Maslov G.N. - Arutyunyan X., Быковский V.N.) nazariyasiga asosan.

a) Irsiy elastiklik nazariyasiga asosan masala yechimining matematik yechim.

Yog'och elementning doimiy kuch ta'sirida sirpanuvchanlik deformatsiyalanishi aniqlash uchun Bolsman - Valter integral tenglamasidan quyidagicha foydalanamiz.

$$\varepsilon_g(t) = \frac{\sigma(t)}{E} + \frac{1}{E_g} \int_{\tau}^t K(t - \tau) \delta(\tau) d\tau,$$

Yog'och materiali uchun (2.8) formula o'agini eksponensial so'nuvchi funksiya $K(1 - \tau) = A_1 y e^{\alpha_1(y - \tau)}$; qabul qilamiz.

Bu yerda A_1 va $\alpha_1 -$ sirpanuvchanlik egriligidaning tajriba asosida aniqlangan doimiy koeffitsiyentlari bo'lib quyidagicha ifodalanadi.

$$A_1 = \frac{E_g - E_g(t)}{E_g \eta_g}; \quad \alpha_1 \approx \frac{E_g(t)}{E_g \eta_g};$$

bunda: $Y e_g$ va $Y e_g(t) -$ lahzada sodir bo'ladigan va davomli elastiklik modullari;

$\eta_g -$ yog'ochning vaqt bo'yicha relaksatsiyalanish koeffitsiyenti.

Yuqoridagi parametrlar asosida yog'och hamda armatura bilan jixozlangan konstruksiyalarning kuchlanish- deformatsiya holatini vaqt bo'yicha istalgan lahzasida kuchlanishlarni aniqlash formulalariga ega bo'lamiz.

$$\sigma_g(t) = \frac{M \cdot y}{Y_{np}} \left[\frac{\alpha_1}{\beta_1} + \left(1 - \frac{\alpha_1}{\beta_1}\right) e^{-\beta_1 t} \right];$$

$$\sigma_\delta(t) = \frac{M \cdot y_s E_s}{Y_{np} \cdot E_g} \left[\frac{A + \alpha_1}{\beta_1} + \left(1 - \frac{A + \alpha_1}{\beta_1}\right) e^{-\beta_1 t} \right];$$

bu yerda:

$$\beta_1 = \alpha_1 + \frac{A_1 m_1}{1 + m_1}; \quad m_1 = \frac{E_s Y_\delta}{E_g Y_g};$$

$Y e_\delta$ va $Y e_g -$ armatura va yog'ochning elastiklik modullari; $U_{pr} -$ yog'och elementining hisoblash kesimi bo'yicha keltirilgan inersiya momenti;

$U -$ ko'ndalang kesim neytral o'qidan hisob uchun qaralayotgan kesimigacha bo'lgan masofa; $U_s -$ neytral

o‘qdan armatura kesimi og‘irlik markazigacha bo‘lgan masofa;

M-tashqi doimiy yuk ta‘siridan boshlashdan boshlab eguvchi moment.

T – yog‘och elementni yuklashni boshlashdan boshlab kerakli bo‘lgan lahzagacha bo‘lgan vaqt.

Agar (2.11) va (2.12) formulalardagi vaqt $t=0$ bo‘lsa, masalaning lahzada sodir bo‘ladigan elastik holatiga yechim topamiz. (2.11) va (2.12) formulalar bo‘yicha vaqt (t) – ning ortishi yuilan yog‘och ko‘ndalang kesimidagi kuchlanish (11) formula hisobiga ko‘ra kamayadi va (12) formula hisobiga ko‘ra armaturadagi kuchlanish ortib boradi. Bundan shunday xulosaga kelish mumkinkim, davomli yuk ta‘sirida armatura bilan jixozlangan yog‘och konstruksiyalarini vaqt ortib borgan sari zo‘riqishni asosan armatura qabul qila boshlaydi. Ya‘ni armatura bilan jixozlangan yog‘och konstruksiyasida hosil bo‘ladigan davomli deformatsiya, armatura bilan jixozlangan konstruksiyaga nisbatan vaqt bo‘yicha ko‘p bo‘ladi.

Konstruksiyaning to‘liq egilishi quyidagi formula bo‘yicha aniqlanadi.

$$f(t) = (K_1 + K_2) \left[\frac{A + \alpha_1}{\beta_1} + \left(1 - \frac{A + \alpha_1}{\beta_1}\right) e^{-\beta_1 t} \right];$$

Bu yerda l – konstruksiya rovg‘i; q - konstruksiya kesimlarida xosil bo‘ladigan kuchlanish deformatsiya xolatini vaqt bo‘yicha amaliy jihatdan to‘liq o‘rganmoqda yuqorida keltirilgan formulalardagi (t) ni $t=\infty$ belgilab hisobni yengillashirsak yuqorida keltirilgan formulalar quyidagi soddaroq ko‘rinishga keladi.

$$\sigma_g(t) = \frac{MK_{gn}^g}{W_{np}} \leq \frac{R_u}{\gamma_n};$$

$$\sigma_g(t) = \frac{M_n K_{s,gn}^g}{W_{np}} \leq \frac{R_s}{\gamma_n};$$

$$f(t) = \left(\frac{5}{384} \cdot \frac{q \ell^4}{E_g Y_{np}} + \frac{3q \ell^2}{16 \cdot G_g \cdot F_{np}} \right) K_{sdr}.$$

Bu yerda $K_{gn}^g = \frac{\alpha_1}{\beta_1}$ - (2.11) formuladagi kvadrat

qavs ichida keltirilgan birinchi qiymat bunda $t=\infty$.

$K_{s,gn}^g = \frac{A_1 + \alpha_1}{\beta_1}$ - (2.12) va (2.13) formulalarda

keltirilgan kvadrat qavs ichidagi qiymat, bunda $t=\infty$.

Simmetrik ko‘rinishda armatura bilan jixozlangan to‘g‘ri turtburchak kesimga ega bo‘lgan to‘sin.

Adabiyotlar

1. Maxmatqulov T. Yog‘och konstruksiyalari.//Darslik Toshkent (SAHHOF) 2022. 330 b.
2. SP64,13330.2011 «Derevyannyye konstruksii» aktualizirovannaya redaktsiya SNIp 11-25-80.-M.:SPP.2011.-92 s.
3. GOST 16363-98. Mejsosudarstvennyy standart. Sredstva ognезащитные dlya drevesiny. Metody opredeleniya ognезащитных svoystv.
4. GOST 16483-20. Drevesina. Metod opredeleniya vodopoglosheniya (s Izmneniyem N1).

5. Kosimov Turaboy. «Yog‘och konstruksiyalarini olovbardoshlikka hisoblash». Monografiya 2023y.

6. K.X.Yakubov, T.K. Kosimov. Tarkibida syelyuloza tutgan, maxalliy xom ashyolar asosida tayyorlangan qurilish materiallarini yong‘indan xavfliligini kamaytirish. Monografiya. 2024y.-125 bet

